

EVOLUTION OF SAFETY CULTURE IN CIVIL AVIATION

Abstract

The evolution of safety culture in civil aviation has traversed distinct eras, each marked by technological advancements, human factors considerations, organizational developments, and responses to economic phases. In the technical era, safety primarily relied on technological improvements, such as aircraft design enhancements and navigation systems.

The human factor era emphasized the crucial role of human behavior in aviation safety. Crew resource management and training became focal points, recognizing the impact of communication and decision-making on safety outcomes. The organizational era saw the establishment of safety management systems, fostering a proactive safety culture within aviation organizations. This era stressed the importance of reporting and analyzing safety incidents to prevent future occurrences.

The total system era broadened the scope beyond individual organizations to encompass the entire aviation system. Collaboration between industry stakeholders, regulators, and international organizations became paramount for ensuring a holistic approach to safety. Economic phases brought about cycles of regulation, deregulation, liberalization, and reregulation, influencing safety practices. Deregulation led to increased competition but also raised concerns about safety oversight, prompting subsequent reevaluation and regulation.

Through these phases, civil aviation has adapted, incorporating lessons from accidents and technological advancements, ultimately enhancing safety protocols across the industry.

Keywords

Safety culture, technical era, human era, organization era, total system era, regulation, deregulation, liberalization, re-regulation, aviation safety.

EWOLUCJA KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W LOTNICTWIE CYWILNYM

„Nie marnuj naszego czasu. Nie marnuj naszych pieniędzy.
Dowieź swoich pasażerów do celu. Nie szukaj powodów, dla których nie możesz tego zrobić [...] Nigdy nie łam przepisów. Nigdy nie ryzykuj. Nigdy nie lekceważ procedur.
Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem”.
Stephan Wilkinson, *The November Oscar Incident*¹

Wstęp.

Zdarzenia lotnicze² występowały w lotnictwie cywilnym od początku jego istnienia. 17 grudnia tego roku Orville Wright wzbił się w powietrze i wykonał przelot 37 metrów trwający 12 sekund, który został uznany jako pierwsza oficjalna udana próba wzniesienia się w powietrze człowieka przy użyciu samolotu. W kolejnych miesiącach podejmowano próby wykonywania lotów, które wiązały się z nowym rodzajem ryzyka. 17 września 1908 roku doszło do pierwszego wypadku lotniczego z udziałem braci Wright – na skutek urwania się śmigła, śmierć poniosła osoba przebywająca na ziemi³. Wraz z upływem czasu dostrzeżono problemy związane z bezpieczeństwem w lotnictwie i zaczęto szukać możliwości zwiększenia jego poziomu w tym obszarze. Doskonalono technikę i materiały lotnicze, tworzono prawo lotnicze oraz zastosowano inne rozwiązania w postaci

¹<http://picma.info/sites/default/files/Documents/Events/November%20Oscar%20article.pdf>

² Zdarzenie lotnicze dzieli się na **incydent** lub **wypadek** lotniczy. **Incydent** to zdarzenie inne niż wypadek lotniczy, związane z eksploatacją statku powietrznego, które ma wpływ lub mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów. Odmianą incydentu jest „poważny incydent” obejmujący okoliczności wskazujące, że wystąpiło duże prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, związany z eksploatacją statku powietrznego oraz który, w przypadku załogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiegokolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby. **Wypadek** lotniczy to zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które w przypadku załogowego statku powietrznego odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiegokolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby, w którym osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego poniosła śmierć lub odniosła poważne obrażenia. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz.Urz. UE L 295 z 12 listopada 2010 r., art. 2).

³ T. Selfridge, T.D. Crouch, *Wright brothers, American aviators, Encyclopedia Britannica*, [dostęp: 15.12.2021].

procedur w celu poprawy bezpieczeństwa. Efekty były widoczne, ale lotnictwo potrzebowało wyższego poziomu bezpieczeństwa. Wprowadzono załącznik 19 konwencji chicagowskiej⁴, i od tego momentu kultura bezpieczeństwa jest nieustannie promowana w lotnictwie cywilnym.

Ze względu na dynamiczny rozwój lotnictwa zapewnienie bezpieczeństwa w cywilnym transporcie lotniczym pasażerskim i towarowym jest dla różnych organizacji lotniczych priorytetem. Lotnictwo cywilne jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, jednak wypadki, jak i zdarzenia losowe dotyczą również tego obszaru działalności człowieka. Biorąc pod uwagę to, że w jednym samolocie pasażerskim może znajdować się nawet kilkaset osób, zdarzenia lotnicze o randze wypadku z reguły niosą za sobą duże straty materialne i społeczne.

Z biegiem lat rozwój techniki sprawił, iż samoloty zaczęły zabierać coraz większą liczbę pasażerów, w związku z tym liczba katastrof oraz liczba ofiar wzrastała. Zaczęto więc szukać możliwości poprawy tej sytuacji. Stwierdzono, że samo inwestowanie w rozwiązania techniczne jest niewystarczające. *International Civil Aviation Organization (ICAO)*⁵ opracowała podstawy zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, które jest definiowane jako działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów w zakresie bezpieczeństwa organizacji i powodowaniu ich realizacji w podległej zarządzającemu firmie⁶. W najprostszym rozumieniu zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje identyfikację zagrożeń oraz likwidację wszelkich luk w strukturze obronnej systemu. Potrzeba wprowadzenia w działalność lotniczej pojęcia zarządzania bezpieczeństwem była poparta faktami związanymi z rozwojem branży lotniczej.

Kultura bezpieczeństwa jako zjawisko niematerialne, ale oddziałujące na sferę materialną, dotyczy organizacji. Na podstawie teorii zarządzania można stwierdzić, że każda instytucja posiada własną kulturę organizacyjną. Według źródeł internetowych definicja kultury organizacyjnej jest przedstawiana jako norma społeczna i system wartości stymulujących pracowników, właściwy klimat organizacyjny, sposób zarządzania, symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania. Polega ona na niepisanych, często podświadomych

⁴ *Zarządzanie bezpieczeństwem*, ICAO (ang. *International Civil Aviation Organization*) – organizacja zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz wspieraniem rozwoju transportu lotniczego. <https://www.icao.int/Pages/default.aspx> [dostęp: 18.02.2019].

⁵ ICAO (ang. *International Civil Aviation Organization*) – organizacja zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz wspieraniem rozwoju transportu lotniczego. <https://www.icao.int/Pages/default.aspx> [dostęp: 18.02.2019].

⁶ J. Ziarko, J. Walas-Trębacz, *Podstawy zarządzania kryzysowego*, Kraków 2010, s. 19.

zasadach, które wypełniają przestrzeń między pisanymi regułami a rzeczywistością. Można ją określić jako system wzorów myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów. Kultura organizacyjna jest wzorem podstawowych założeń, które dana grupa odkryła, wymyśliła lub rozwinęła podczas konfrontacji z problemami wewnętrznymi tej grupy bądź problemami otoczenia. Założenia te sprawdziły się, uznano je za obowiązujące i są przekazywane nowym członkom grupy jako odpowiedni sposób percepcji⁷. Kultura bezpieczeństwa to niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, które wypełniają lukę między procedurą, a tym co się rzeczywiście dzieje. Kultura dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, przekonań, oczekiwań i norm.

Kultura bezpieczeństwa, i powiązane z nią inne obszary lub dziedziny, związane są z historią i spuścizną lotnictwa cywilnego w USA i Europie. Trudno byłoby dokonać wielu analiz oraz odnieść do tego, co wpływało na takie czy inne przekształcenia w postrzeganiu kultury bezpieczeństwa bez odwoływania się do przeszłości i postrzegania bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w początkach jego rozwoju.

Przystąpienie do rozważań dotyczących ewolucji kultury bezpieczeństwa wiąże się ze zwróceniem uwagi na zjawisko występowania poszczególnych gospodarczych faz w lotnictwie cywilnym. Kultura bezpieczeństwa w linii lotniczej jest bezpośrednio powiązana z całym rynkiem lotniczym oraz wzrostem gospodarczym na świecie. Ze względu na wielowymiarowy charakter kultury bezpieczeństwa wszelkie zmiany w środowisku lotniczym bezpośrednio na nią oddziałują.

Przyjmuje się, iż kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego zachodziły w następujących fazach⁸:

- regulacji;
- liberalizacji;
- deregulacji;
- re-regulacji.

Każda z zachodzących po sobie faz cechuje się charakterystycznymi dla siebie zmianami w obszarze kultury bezpieczeństwa transportu lotniczego. Historia lotnictwa cy-

⁷ *Encyklopedia zarządzania*, https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna [dostęp: 14.12.2018].

⁸ J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 26.

wilnego, oprócz charakterystycznych ekonomicznych faz, została w kontekście bezpieczeństwa, podzielona na tzw. ery⁹. Według ICAO ewolucja pojęcia kultury bezpieczeństwa przebiegała w czterech erach¹⁰:

- I era techniczna;
- II era człowieka;
- III era organizacji;
- IV era systemu.

Rysunek 1 przedstawia ewolucję bezpieczeństwa, która przebiegała zarówno w charakterystycznych fazach, jak i erach. Na rysunku przedstawiono autorską propozycję zestawienia kolejno faz i er, które determinowały zmiany w kulturze bezpieczeństwa lotniczego.

Rysunek 1. Ewolucja bezpieczeństwa lotniczego
Źródło: opracowanie własne.

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji bezpieczeństwa w kontekście postrzegania bezpieczeństwa w organizacji lotniczej (podział ewolucji bezpieczeństwa ICAO na

⁹ Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem doc. 9859, ICAO, Montreal 2018, s. 2-2.

¹⁰ Tamże, s. 2-3.

ery) oraz w kontekście zmian ekonomicznych (podział ewolucji lotnictwa na fazy ekonomiczne) oraz zestawienie i uporządkowanie informacji dotyczących przebiegu ewolucji bezpieczeństwa. Problematykę podziału na ery lotnicze przedstawiła ICAO. Problematykę podziału lotnictwa cywilnego na fazy, podejmowali liczni eksperci i znawcy rynku lotniczego np. Prof. Dr John G. Wensveen¹¹ prezes i dyrektor generalny Airline Visions, firmy konsultingowej z siedzibą w Waszyngtonie, specjalizującej się w opracowywaniu biznesplanów linii lotniczych. Autorka stwierdziła brak publikacji podejmujących próby zestawienia er bezpieczeństwa z fazami ekonomicznymi oraz możliwości wyciągnięcia wniosków z takiej analizy. Jako metody badawcze autorka zastosowała metodę analizy i syntezy. Najpierw autorka przeprowadziła analizę zjawiska, czyli logiczny rozkład całości na części pierwsze. Potem przyglądając się cechom każdego z elementów zbadała, jaki mają na siebie wpływ.

I Era techniczna i faza regulacji

I era została nazwana erą techniczną, ponieważ za główną przyczynę wypadków lotniczych uznawano wtedy usterki techniczne¹². W erze technicznej podczas analiz wypadków lotniczych eksperci skupiali się jedynie na obrazie zniszczonej maszyny. Technologia lotnicza była na bardzo prymitywnym poziomie, dlatego katastrofy były głównie spowodowane defektem maszyn. Śledczy po ustaleniu przyczyny wypadku nie skupiali się na analizie sytuacji przed zdarzeniem, minimalizując możliwości występowania innych czynników. Era techniczna pokrywa się z ekonomiczną fazą regulacji rynku lotniczego. Charakteryzowała się ona całkowitą kontrolą rządową nad różnorodnością przepisów i procedur bezpieczeństwa związanych ze statkiem powietrznym. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku sądzono, iż doskonałość samolotu jako maszyny zapewni dostateczne bezpieczeństwo pasażerów, a instytucje rządowe będą w stanie kontrolować wszystkie procedury.

Faza regulacji cechowała się silnymi zależnościami lotnictwa cywilnego od polityki rządowej, co miało bezpośredni wpływ na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Głównie skupiano się na rozwoju interesów regionalnych przedsiębiorstw i władz oraz kontroli ilości i jakości usług świadczonych na rynku. Było to

¹¹ Dr Wensveen był jednym z członków założycieli i wiceprezesem ds. rozwoju międzynarodowego w MAXjet Airways. Dr Wensveen zajmował stanowiska akademickie, dziekana Szkoły Lotnictwa w Dowling College w Nowym Jorku oraz profesora zarządzania liniami lotniczymi na Uniwersytecie Lotniczym Embry-Riddle w Daytona Beach. Jest powiązany z wieloma stowarzyszeniami branżowymi i jest członkiem wydziału Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), a także adiunktem na Uniwersytecie Maryland University College. Dr Wensveen jest także jednym z redaktorów czasopisma *Aeronautica Journal* w Centrum Studiów Strategicznych Aerospace Uniwersytetu Griffith w Brisbane w Australii. Aktywnie udziela się w mediach międzynarodowych, poruszając tematy związane z lotnictwem.

¹² Tamże.

środowisko, w którym transport lotniczy rozwijał się w sposób spójny z ekonomią kraju. Powstawały linie lotnicze oraz przedsiębiorstwa powiązane z działalnością lotniczą przy jednoczesnej kontroli państwowej. Rozwój lotnictwa cywilnego obwarowany był znaczną ilością przepisów dotyczących kwestii bezpieczeństwa.

Koncepcja bezpieczeństwa w lotnictwie narodziła się w Stanach Zjednoczonych uznanych za kolebkę lotnictwa cywilnego, o czym zdecydowało wiele czynników. Z ekonomicznego punktu widzenia po I wojnie światowej USA stały się dogodnym środowiskiem dla rozwoju lotnictwa cywilnego. Nastąpił okres konsekwentnego zbliżania się lotnictwa państwowego do sfery cywilnej. Już od 1916 roku departament pocztowy dokonywał kilku prób przysposobienia transportu lotniczego do przewozu poczty. Pod wpływem nacisku rząd USA przydzielił fundusze na rozwój tego rodzaju usług. Na początku niewielkie inwestycje pozwoliły na przesył poczty lotniczej w rejonach, takich jak Alaska czy New Bedford i Massachusetts, Rhode Island. Możliwości ograniczał jednak brak odpowiedniego sprzętu, samoloty były zbyt ciasne i miały za mały udźwig, aby skutecznie zastępować tradycyjne metody transportowe. W latach 1918–1938 transport cywilny rozwijał się podobnie jak cały przemysł w Europie po I wojnie światowej. Efektem infrastruktury wojennej były większe samoloty, które zamiast ciężkiego sprzętu wojskowego mogły przewozić pocztę. Ostatecznie po wielu próbach pierwszy oficjalny transport pocztowy w Stanach Zjednoczonych odbył się 15 maja 1918 roku na trasie Nowy Jork–Waszyngton. To wydarzenie zostało uznane za początek rozwoju lotnictwa cywilnego na świecie.

Codzienna trasa transportu poczty cyklicznie odbywała się w każdy dzień tygodnia, z wyjątkiem niedzieli. Przedsięwzięcie to było owocem współpracy dwóch departamentów: Departamentu do Spraw Obronności i Głównego Departamentu Pocztowego¹³. Część dotycząca sprzętu i załóg, jak również obsługi naziemnej i bezpieczeństwa należała do departamentu obronności.

Każda modyfikacja techniczna, wymogi społeczne i rządowe oczekiwania odcisnęły swój ślad w budowaniu dzisiejszej koncepcji kultury bezpieczeństwa. Społeczeństwo początkowo w Stanach Zjednoczonych, a później w Europie, zaczęło odczuwać korzyści związane z rozwojem lotnictwa. Pracownicy Departamentu Pocztowego zajmowali się częścią związaną z segregacją poczty i jej załadunkiem. Wraz z upływem lat w 1918 roku departament ten przejął całość obsługi związanej z operacjami lotniczymi. Pod jurysdykcję poczty przeszedł personel i obsługa naziemna, co spowodowało nieograniczony rozrost

¹³ J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 44–50.

poczty lotniczej. Powoli zaczęły powstawać nowe miejsca pracy. Był to w dziejach lotnictwa czas, gdy samoloty pocztowe zapoczątkowały wykonywanie lotów w trudnych warunkach pogodowych. Konstruktorzy samolotów testowali nowy sprzęt (wtedy odbyły się pierwsze nocne lądowania), rozrastały się usługi związane z transportem lotniczym, powstały pierwsze agencje handlingowe¹⁴ oraz umowy handlingowe na obsługę statków powietrznych. Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym było traktowane bardzo ogólnikowo. Skupiano się głównie na efektywności wykonywania zadania. Kultura bezpieczeństwa wynikała z mentalności ówczesnych pilotów, którzy przystosowani do pracy w warunkach działań wojennych, czasy pokoju oceniali jako bardzo bezpieczne. Samolot, któremu nie groziło zestrzelenie, uznawany był za względnie bezpieczny. Dopiero z biegiem czasu zaczęto zauważać bezpośrednią zależność efektywności od bezpieczeństwa.

Istotną w kontekście rozwoju kultury bezpieczeństwa konsekwencją pierwszej ery w lotnictwie stał się nieograniczony, szybki (jak na tamte czasy) przesył informacji i ładunków. Wydarzenia związane z ewolucją działu pocztowego w USA uznaje się za pierwszy krok rozkwitu transportu powietrznego na całym świecie.

Europa, mimo problemów gospodarczych, również notowała rozwój w lotnictwie cywilnym w tamtym okresie. Formowanie się polskiego lotnictwa nastąpiło 14 listopada 1918 roku, kiedy to zainicjowano działalność Sekcji Żeglugi Napowietrznej w Departamencie Technicznym Ministerstwa Spraw Wojskowych – pierwszego organu kierowniczego rodzącego się lotnictwa. W tym czasie wprowadzono szachownicę biało-czerwoną – symbol i znak rozpoznawczy Polskich Sił Powietrznych¹⁵.

W erze technicznej głównymi czynnikami, jakie decydowały o wyborze samolotów zdolnych do wykonywania pierwszych lotów cargo pocztowego, było bezpieczeństwo i udźwig. Samoloty wojskowe były przerabiane i dostosowywane do potrzeb poczty. Z czasem samoloty do przewozu cargo były już specjalnie projektowane wyłącznie do tych celów. Najtrudniejszym elementem w utrzymywaniu regularnych połączeń stała się pogoda, dlatego konstrukcje samolotów, zarówno służące połączeniom pasażerskim, jak i cargo, były nieustannie udoskonalane ze względu na warunki meteorologiczne. Konstrukcja płatów i silników miała wytrzymywać wszelkie niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak

¹⁴ Agencja handlingowa – Obsługa naziemna (ang. *ground handling*) – usługi wykonywane w porcie lotniczym na rzecz przewoźników lotniczych użytkujących port lotniczy. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1970), art. 176.

¹⁵ http://www.mojeopinie.pl/narodziny_polskich_linii_lotniczych_lot,3,1244020841, [dostęp: 15.08.2019].

wiatr, deszcz czy mróz. Udoskonaleniom poddawane były elementy statków powietrznych (np. opony) oraz cała infrastruktura lotniskowa.

Niepodważalnym wkładem instytucji pocztowych w rozwój kultury bezpieczeństwa lotniczego na świecie było eksperymentalne latanie w nocy oraz utrzymywanie stałych połączeń rozkładowych. Dotychczas loty nocne były wykonywane tylko w warunkach bojowych. Efektem nowatorskich lotów było otwarcie pierwszego nocnego lotu rozkładowego w 1923 roku¹⁶.

Kolejny etap ewolucji bezpieczeństwa lotniczego nastąpił trzy lata później. W 1928 roku pierwszy raz informacja pogodowa została nadana podstawowym rodzajem telegrafu. Rozwój sieci telegraficznej i wykorzystanie jej do przekazywania informacji pogodowej wpłynął na poprawę bezpieczeństwa załóg i niezawodność w zachowaniu punktualności dostaw. W kolejnych latach Graf Zeppelin wykonał lot dookoła świata, a James H. Doolittle dokonał pierwszego lądowania tzw. VFR¹⁷. W latach dwudziestych Walter Folger Brown, prawnik z Ohio, postanowił wykorzystać system regularnych połączeń, z którego korzystał urząd pocztowy do otwarcia pierwszych połączeń pasażerskich. W tym czasie powstały też pierwsze znane linie lotnicze, takie jak American Airlines (pod nazwą The Aviation Corporation), uczestniczące w zbudowaniu sieci trzech głównych połączeń pocztowych na terenie Stanów Zjednoczonych.

W 1928 roku w Polsce Wydział Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji utworzył projekt kompleksowej reorganizacji polskiego lotnictwa cywilnego, co skutkowało połączeniem prywatnych firm: Aero S.A. i Polska Linia Lotnicza Aerolot w przedsiębiorstwo państwowe samorządowe Linie Lotnicze LOT Sp. z o.o. Od 1929 roku nowo powstały LOT rozpoczął działalność¹⁸.

W 1929 r odbyły się pierwsze zawody Challenge - Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych (fr. Challenge International de Tourisme) – międzynarodowa impreza organizowana przez Federację Lotniczą (FAI). Zawody te przewidziane były jako konkurs samolotów turystycznych. Stałym punktem zawodów Challenge był lot okrężny dookoła Europy. W pozostałych etapach m.in. oceniano poziom techniczny konstrukcji samolotów, przeprowadzano próby zużycia paliwa, próby szybkiego uruchomienia silnika,

¹⁶ J.G. Wensveen. *Air Transportation*, dz. cyt., s. 50.

¹⁷ Visual Flight Rules – zasady lotu z widocznością to zestaw zasad w lotnictwie, w zgodności z którymi pilot statku powietrznego może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia. <https://pl.wikipedia.org/wiki/VFR>, [dostęp: 10.10.2019].

¹⁸ Tamże.

oceniano czas i sposób składania i rozkładania skrzydeł¹⁹. Trzecie zawody z serii Challenge International de Tourisme odbywające się w Berlinie, zakończyły się zwycięstwem polskiej załogi Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na samolocie polskiej konstrukcji RWD-6, stanowiąc pierwszy duży międzynarodowy sukces polskiego lotnictwa sportowego²⁰. Zawody lotnicze zawsze miały wpływ na konstrukcję i specyfikację statków powietrznych. Piloci i inżynierowie pracowali nad zoptymalizowaniem maszyn pod kątem konkretnej dyscypliny lotniczej, co prowadziło do wdrażania innowacji technicznych i zmian w projektach samolotów.

Kluczowym dla historii LOT-u okazał się rok 1930, ponieważ spółka została przyjęta do Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA (*International Air Transport Association*). Był to istotny krok w kierunku podniesienia jakości bezpieczeństwa w obsłudze pasażera.

Historyczne doświadczenia tworzenia kultury bezpieczeństwa transportu powietrznego swoje początki miały w pierwszych regularnych połączeniach i lotach rozkładowych. W latach trzydziestych, kiedy lotnictwo stało się dochodowym biznesem, transport lotniczy był narażony na korupcję i próby jego zawłaszczenia. Znaczącym wydarzeniem charakteryzującym fazę regulacji lotnictwa cywilnego, wpływającym na bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, stała się decyzja Prezydenta Roosevelta z 1934 roku (tzw. *Air Mail Act*) o zerwaniu wszystkich dotychczasowych umów, które zawiązała poprzednia władza, dotyczących transportu poczty²¹. Było to wydarzenie, które prezentuje wpływ uwarunkowań polityczno-gospodarczych na obszary bezpieczeństwa. W 1930 roku, za rządów prezydenta Herberta Hoovera, Kongres uchwalił tzw. ustawę „Air Mail Act” po raz pierwszy. Korzystając z jej postanowień, poczmistrz generalny Walter Folger Brown odbył spotkanie z kierownictwem czołowych linii lotniczych, nazwane później „Konferencją łupów”, podczas którego linie lotnicze podzieliły między sobą rynek poczty lotniczej. Działając na podstawie umów, Brown podpisywał kontrakty z wybranymi liniami lotniczymi oraz uniemożliwiał udział

¹⁹ Wszystkie samoloty biorące udział w zawodach były jednosilnikowe, ze stałym podwoziem, w większości dwumiejscowe, rzadziej trzymiejscowe. Samoloty były nominalnie maszynami turystycznymi, w praktyce jednak Niemcy, Polska, Włochy i Czechosłowacja opracowały dla celów Challenge, pod kątem nowego regulaminu, specjalne nowoczesne samoloty sportowe. Duże znaczenie miała wysoka prędkość maksymalna połączona z niską prędkością minimalną, co wymagało kombinacji dobrej aerodynamiki, mocnego silnika oraz mechanizacji skrzydeł. W zawodach uczestniczyło wprawdzie 17 typów samolotów, lecz 2/3 biorących udział maszyn należało do sześciu specjalnie zaprojektowanych typów. [dostęp: 20.02.2023].

²⁰ Polska Akademia Nauk, *Żwirko i Wigura wygrywają Challenge*, <https://cbhist.pan.pl/zrodla-i-opracowania/ii-rzeczpospolita/zwirko-i-wigura-wygrywaja-challenge/> [dostęp: 20.02.2023].

²¹ *America by air The Air Mail „Scandal”*, <https://airandspace.si.edu/exhibitions/america-by-air/online/innovation/innovation05.cfm> [dostęp: 20.02.2020].

mniejszym przewoźnikom w przetargach, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa w Senacie. W rezultacie przeprowadzonego dochodzenia Kongres wystąpił przeciwko Williamowi P. MacCrackenowi Jr, a jego działalność nazwano „skandalem”. Dwa dni później prezydent Roosevelt anulował wszystkie istniejące umowy dotyczące poczty lotniczej z liniami lotniczymi, a zobowiązania wynikające z umów przekazał do realizacji Air Corps²². Gabinet prezydenta Roosevelta w 1934 roku²³ przyjął uchwałę zmieniającą „Air Mail Act”, regulując zasady zawierania umów dotyczących przewozu poczty. Jeden z zapisów wskazał, że umowy mogą być zawierane tylko na okres jednego roku, a w przypadku każdorazowego przedłużania umowy ma ona być analizowana pod kątem ekonomicznym.

W tym okresie kultura bezpieczeństwa była traktowana marginalnie. Transport poczty przejęło lotnictwo wojskowe. Struktury państwowe miały zajmować się dostarczaniem poczty do czasu podpisania nowych kontraktów, były jednak niedostatecznie przygotowane do wykonywania takich lotów. Od początku 19 lutego Air Corps musiała operować w warunkach surowej zimowej pogody, w warunkach nocnych, co wiązało się z licznymi wypadkami, a śmierć 13 lotników spowodowała ostrą publiczną debatę na temat administracji Roosevelta²⁴. Decyzje Roosevelta, w kontekście kultury bezpieczeństwa, poddano krytyce ponieważ dotychczasowe podstawowe procedury związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym przestały obowiązywać. W latach spokoju politycznego armia nie skupiała się na utrzymywaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, nie pracowała nad rozkładowymi lotami w trudnych warunkach pogodowych (polityka bezpieczeństwa armii zawsze różniła się od cywilnej, bez względu na region). Wojskowe lotnictwo inaczej pozycjonowało kulturę bezpieczeństwa, gdyż posiadało inne priorytety. Efektem tej decyzji była seria śmiertelnych wypadków wojskowych maszyn wykonujących usługi pocztowe, spowodowanych złymi warunkami pogodowymi i słabym wyszkoleniem pilotów oraz niewystarczającym oprzyrządowaniem samolotów. W wyniku przejęcia usług poczty lotniczej przez armię koszty transportu poczty wzrosły trzykrotnie. Na podstawie tych wydarzeń wyciągnięto jednak stosowne wnioski.

Mimo wypadków związanych z działalnością przewozów pocztowych, zaczęły powstawać linie przewożące pasażerów. Powstały nowe samoloty, np. DC-1 i Boeing 247,

²² Amerykański Korpus Lotniczy, struktury państwowe USA, <https://www.military.ie/en/who-we-are/air-corps/> [dostęp: 20.02.2022].

²³ Tzw. Air Mail Act. J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt.

²⁴ *America by air The Air Mail „Scandal”*, <https://airandspace.si.edu/exhibitions/america-by-air/online/innovation/innovation05.cfm>, [dostęp: 20.02.2020].

szybsze, bardziej wygodne i mogące przewozić większą liczbę osób. Bezpieczeństwo dotyczyło już nie tylko pilotów (jak w przypadku lotów cargo i pocztowych), ale i pasażerów. Zapotrzebowanie na bezpieczniejsze maszyny gwałtownie wzrastało. Prezes linii lotniczych United Airlines zamówił 60 Boeingów 247 za ok. 4 miliony dolarów. Zamówienie częściowo sparaliżowało prace Boeinga i uniemożliwiło budowę samolotów dla pozostałych przewoźników. Linie lotnicze TWA i American musiały zwrócić się do fabryki Donalda Douglasa w celu zakupu nowych maszyn. Wynikiem tych zdarzeń był nowy samolot DC-2 firmy Douglasa, który mógł przewieźć ok. 20 pasażerów i był szybszy od Boeinga 247. Sytuacja na rynku przewozów lotniczych doprowadziła do konkurencji pomiędzy dwiema firmami Boeing i Donald Douglas, co w kontekście ewolucji kultury bezpieczeństwa na płaszczyźnie ekonomicznej miało ogromne znaczenie.

Era techniczna oraz faza regulacji charakteryzowały się wyścigiem producentów samolotów. Maszyny były udoskonalane pod kątem wygody oraz ekonomii przewozu. Powstały nowe miejsca pracy i nowe zawody związane z lotnictwem, takie jak dyrektor linii lotniczej, który na początku zajmował się wszystkimi aspektami związanymi z działalnością przewoźnika, czyli marketingiem, sprzętem oraz bezpieczeństwem. Był to bardzo trudny czas dla rozwoju kultury bezpieczeństwa, ponieważ wciąż uważano, że bezpieczeństwo zależy od jakości maszyny. W tamtym czasie w wypadkach lotniczych śmiertelność wahała się na poziomie 1500 ofiar rocznie, podczas gdy drogowa wynosiła jedynie 900. W 1932 roku katastrof lotniczych odnotowano aż 108, z czego 16 zakończyło się śmiercią wszystkich pasażerów²⁵.

Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym ulegała ciągłym transformacjom w zależności od przebiegu faz. Za cechę charakterystyczną fazy regulacji uważa się wysokie ceny biletów i koszty związane z operacjami lotniczymi. Przeciętny obywatel nie zaliczał się do grona klientów linii lotniczych. Samoloty postrzegane jako towar luksusowy zarezerwowane były jedynie dla wąskiej klasy społeczeństwa. Postęp rozwoju kultury bezpieczeństwa w fazie regulacji i był zauważalny, ale zachodził bardzo powoli²⁶. W fazie regulacji pasażerami byli bogaci ludzie, przedstawiciele rządowi i wpływowe jednostki. Te osoby stawały się pierwszymi ofiarami katastrof lotniczych. W każdym zdarzeniu lotniczym, w którym notowano ofiary, wśród pasażerów znajdował się polityk lub znany aktor albo postać ze świata nauki. Kiedy w 1935 roku w katastrofie lotniczej

²⁵ J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 46.

²⁶ Autorka przytacza w książce relacje pracowników lotu, wykonujących swoje obowiązki w czasach PRL. A. Sulińska, *Wniebowzięte. O stewardesach w PRL-u*, Wołowiec 2020, s. 36.

w Missouri zginął senator Bronson Cutting, powołano pierwszą komisję do spraw badań wypadków lotniczych oraz przeprowadzono analizę wskazującą na niski poziom bezpieczeństwa w linii lotniczej Western.

W roku 1929 podpisano konwencję warszawską²⁷, która określała zasady, warunki i odpowiedzialność za przewóz lotniczy, ale dopiero w 1937 roku zawarto pierwsze ubezpieczenie dla linii lotniczej²⁸. Dopiero w tym czasie szacowanie ryzyka w lotnictwie cywilnym przybrało profesjonalną formę. Air Mail Act uznany został za dokument stanowiący prawo lotnicze i był przestrzegany przez pionierów w branży całego transportu lotniczego.

Charakterystyczną cechą fazy regulacji był fakt, iż w ciągu kilku miesięcy instytucje rządowe objęły pieczę nad kontrolą lotów, wspierając i modernizując metody nawigacji statków powietrznych. W tym czasie świadomie zaczęto po raz pierwszy rozwijać metody zarządzania ryzykiem w branży lotniczej, chociaż jeszcze wciąż brakowało definicji zjawiska kultury bezpieczeństwa.

Jeszcze przed II wojną światową doszło do kilku wydarzeń, które na zawsze zmieniły historyczne doświadczenia tworzenia kultury bezpieczeństwa w lotnictwie. W 1935 roku na lotnisku Newark w New Jersey powstało pierwsze centrum kontroli lotów, które przez radio informowało pilotów o warunkach i wspomagało lądowania przy słabej widoczności. Inicjatywa pomocy pilotom w takiej sytuacji powstała spontanicznie i wkrótce przerodziła się w procedurę stosowaną na lotniskach. Był to przykład dobrej praktyki, która została zaimplementowana i stała się jednym z elementów kultury bezpieczeństwa.

Wzmoczona działalność linii lotniczych i produkcja nowych samolotów pociągnęły za sobą rozwój w pozostałych dziedzinach gospodarki. W 1936 roku spółka naftowa Scony-Vacuum metodą tzw. krakingu wyprodukowała wysokiej jakości 100-oktanowe paliwo lot-

²⁷ International Maritime And Commercial Law. <https://iistl.blog/2019/12/27/the-new-liability-limits-of-the-montreal-convention-1999-take-effect-on-28-december-2019/> [dostęp: 20.02.2021].

²⁸ Najwcześniej proces wyodrębniania się ubezpieczeń jako samodzielnej instytucji gospodarczej i prawnej nastąpił w morskiej żegludze handlowej i w handlu morskim. Stąd panuje powszechnie pogląd, że kolebkę wszystkich ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia morskie. Ubezpieczenie morskie powstało w Italii i rozprzestrzeniło się następnie na inne kraje wraz z rozpowszechnieniem się handlu i tworzeniem się kapitału handlowo-finansowego. Dokumenty otrzymały nazwę polis od włoskiego słowa „polizza”, pierwotnie znaczącego „pokwitowanie”. Najstarsze zachowane umowy ubezpieczenia morskiego pochodzą z 1347 r. z Genui. W lotnictwie cywilnym w czasach ery technicznej ryzyko katastrofy było tak duże, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie podejmowały się takiego ryzyka. *Historia ubezpieczenia w Polsce i na świecie*, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/historia_ubezpieczen_-_na_swiecie_i_w_polsce.pdf, [dostęp: 20.01.2020].

nicze. Paliwo mogło być dostarczane w dużych ilościach, co było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Wynaleziono system samodzielnego lądowania, który przetestowano pomyślnie w Ohio²⁹.

W okresie ery technicznej, przed II wojną światową, stan przepisów bezpieczeństwa dotyczących komercyjnego wykorzystania samolotów był w kompletnym chaosie. W Stanach Zjednoczonych trzy agencje pełniły kontrolę nad bezpieczeństwem w transporcie lotniczym, były to:

- Department Pocztowy;
- Departament Komercji;
- Międzystanowa Komisja do spraw Komercji.

W tym czasie zostały powołane instytucje, których zadaniem była bezpieczna implementacja statków powietrznych do gałęzi transportu lotniczego. W 1938 roku podpisano *Civil Aeronautic Act*, na którego podstawie powołano *Civil Aeronautics Authority*. W tym samym czasie powstało *Air Transport Association* (ATA, prekursor dzisiejszej IATA – *International Air Transport Association*). W przeddzień ataku na Pearl Harbor prezydent Roosevelt był skłonny podpisać dokument nacjonalizujący nowo powstających przewoźników lotniczych, aby każde z przedsiębiorstw działało pod kontrolą rządu Stanów Zjednoczonych. Ówczesny prezes ATA dokonał jednak przewrotu i odwiódł prezydenta Roosevelta od podpisania dokumentu. Prośbę swą motywował dobrem rozwoju bezpieczeństwa w transporcie lotniczym w USA i na całym świecie.

Unowocześnianie samolotów i systemów nawigacyjnych na przestrzeni lat poprawiło bezpieczeństwo w transporcie lotniczym i uczyniło go jeszcze bardziej przyjaznym dla społeczeństwa. Lotnictwo stawało się coraz bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne, kultura bezpieczeństwa, mimo iż jeszcze niezdefiniowana, funkcjonowała w organizacjach lotniczych jako dobra praktyka. W fazie regulacji rozwój transportu lotniczego na świecie był kontrolowany tylko i wyłącznie przez polityków i przepisy związane z bezpieczeństwem. To urzędnicy decydowali, który z systemów projektowanych w samolotach był niezbędny do uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na pokładzie. Możliwości technologiczne znacznie wyprzedzały gotowość mentalną społeczeństwa do przyjęcia pewnych rozwiązań. W fazie regulacji czynniki społeczne zahamowały rozwój transportu, a wybuch II wojny światowej po raz kolejny zmienił kierunek ewolucji kultury bezpieczeństwa lotniczego.

²⁹ J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 45.

II wojna światowa spowodowała zmianę kierunku rozwoju transportu lotniczego, wszystkie latające maszyny trafiły do armii i zostały zmilitaryzowane. Profil produkcji samolotów gwałtownie się zmienił (Samoloty DC-3 stały się wojskowymi C-47 i dzięki swoim osiągnięciom na polu bitwy, stały się sławne w tej wersji). Dopiero potrzeba dokonywania dużych transportów sprzętu wojskowego skupiła uwagę na produkcji samolotów do przewozu cargo.

Wojna przerwała rozwój PLL LOT w jego szczytowym momencie. Do końca sierpnia 1939 roku firma przewiozła łącznie 65 tysięcy pasażerów, między 25 miastami, korzystając z 26 najnowocześniejszych maszyn pasażerskich. Mimo szczegółowych planów ewakuacji na wypadek wojny LOT poniósł w jej wyniku dotkliwe straty. Majątek, sprzęt i samoloty zostały zniszczone lub internowane wraz z personelem, a LOT jako organizacja został rozwiązany³⁰.

Przemiany w rozwoju bezpieczeństwa dążyły do kolejnej fazy w różnym czasie w różnych częściach świata. Niemniej jednak przejście z jednej fazy w kolejną przebiegało podobnie w każdym zakątku świata. Nowoczesne technologie nadal wyprzedzały dotychczasowe metody przewozu pasażerów. Nowe samoloty pojawiały się w nowych liniach, a starzy przewoźnicy pozostawali w tyle, zarówno pod względem technologicznym, jak i bezpieczeństwa. Aby w sposób kontrolowany wprowadzać nowatorskie pomysły i rozwiązania dla bezpieczeństwa lotniczego, *Civil Aeronautic Authority* zaczęło wprowadzać certyfikację personelu latającego, radiooperatorów, nawigatorów i inżynierów. Na tym etapie powstały pierwsze profesjonalne terminale pasażerskie oraz nowoczesne oprzyrządowanie samolotów i lotnisk. W tym czasie wynaleziono tranzystor i fale VHF (*very high frequency*). Firma Pratt & Whitney zaczęła produkcję nowoczesnych silników, które zostały wykorzystane do produkcji np. Boeinga 707³¹.

³⁰ http://www.mojeopinie.pl/narodziny_polskich_linii_lotniczych_lot,3,1244020841 [dostęp: 15.08.2019].

³¹ Boeing 707 – samolot pasażerski, wąskokadłubowy, dalekiego zasięgu, produkowany przez firmę Boeing, w służbie od 1958 roku. Dzięki dużej prędkości, zasięgowi i liczbie miejsc odznaczał się dużą ekonomicznością w eksploatacji. Był pierwszym pasażerskim odrzutowcem, który odniósł sukces komercyjny. Ponadto rodzina samolotów typu 707 położyła solidne podstawy pod długoletnią dominację Boeinga na rynku producentów samolotów pasażerskich. Został wyparty przez model 747. J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 40–59.

II Era czynnika ludzkiego i faza liberalizacji

Liberalizację³² określa się jako fazę, w której środowisko lotnicze podlegało rządowej kontroli w znacznie mniejszym stopniu niż w fazie regulacji. Powstawało wielu nowych przewoźników, a zachęceni potencjalnym zyskiem przedsiębiorcy często bagatelizowali kwestie bezpieczeństwa. Częstotliwość zdarzeń lotniczych zwiększała się, co zmuszało rząd do utrzymania wzmożonej kontroli nad środowiskiem lotniczym.

W 1944 roku podczas konwencji chicagowskiej została powołana Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO³³, która jako jedna z wielu organizacji wnosi znaczący wkład w kształtowanie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Powstanie w okresie powojennym innych organizacji, takich jak IATA³⁴, jak również lokalnych, w przypadku Polski³⁵ oraz różnego rodzaju klastrow lotniczych, umożliwiało bezpieczną dywersyfikację oraz ekspansję lotnictwa pomiędzy krajami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Za początek ery II, tzw. czynnika ludzkiego, w lotnictwie cywilnym, uznaje się zakończenie II wojny światowej. Wojna spowodowała skok rozwoju nowych technologii w lotnictwie, samoloty ulegały przeobrażeniom, stawały się coraz doskonalsze, natomiast liczba wypadków lotniczych nie ulegała znaczącemu zmniejszeniu. Zmusiło to badaczy do bardziej wnikliwej analizy okoliczności katastrof. Wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jednoznacznie wskazały czynnik ludzki jako główny powód zdarzeń lotniczych³⁶.

³² Tamże, s. 45.

³³ ICAO (ang. *International Civil Aviation Organization*) – organizacja odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego. http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_miedzynarodowe/konwencje/konwencja_1010.pdf [dostęp: 10.10.2017].

³⁴ IATA (ang. *International Air Transport Association*) – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie (Szwajcaria). Głównym zadaniem organizacji jest wsparcie dla przemysłu lotniczego w sprawach uczciwej konkurencji oraz jednorodności cen biletów. <http://www.iata.org/about/pages/mission.aspx> [dostęp: 10.10.2017].

³⁵ W połowie 1948 r. został przyjęty nowy statut organizacyjny Ministerstwa Komunikacji określający nową strukturę i zadania Departamentu Lotnictwa Cywilnego. Składał się on z trzech wydziałów (Ogólnego, Technicznego i Lotnisk) oraz samodzielnego Referatu Wyszkożenia i Sportu Lotniczego. *100 lat lotnictwa w Polsce*, „Biuletyn ULC” 2018, nr 5(6), s. 5.

³⁶ Raport FAA, *Human Error and Commercial Aviation Accidents: A Comprehensive, Fine-Grained Analysis Using HFACS*. https://www.faa.gov/data_research/research/med_humanfacs/oamtechreports/ [dostęp: 20.02.2020].

Polityczne następstwa II wojny światowej spowodowały stagnację. Po wojnie znajomość specyfiki rynku transportowego, orientacja w przepisach i wcześniej zdobyte doświadczenie umożliwiły przedsiębiorcom powolną reaktywację rynku lotniczego. W USA administracja prezydenta Trumana funkcjonowała w atmosferze rywalizacji i walki pomiędzy liniami lotniczymi. Urzędnicy zapewniali, iż miejsca na rozwój było wystarczająco dużo dla wszystkich linii lotniczych, zaczęły powstawać mniejsze linie operujące poza lotami rozkładowymi.

W tym czasie w Polsce władzę w kraju sprawowała władza socjalistyczna. Wskrzeszono przedwojenne instytucje z nowym, socjalistycznym kierownictwem. Również, w marcu 1945 roku, reaktywowano PLL LOT. Z przedwojennej firmy pozostało logo – Żuraw. Zarząd firmy o charakterze wojskowo-państwowym wpływał na kulturę bezpieczeństwa³⁷.

Na rynku amerykańskim, wolnym od technologii sowieckiej, następował dynamiczny rozwój lotnictwa, co wpływało na kulturę bezpieczeństwa. Branża lotnicza nie była wolna od problemów związanych z niewystarczającym poziomem bezpieczeństwa. Kolizja samolotu TWA z United DC-7 w roku 1956 nad Wielkim Kanionem uświadomiła władzom, że niebo staje się zatłoczone. Efektem stała się potrzeba ścisłego kontrolowania przestrzeni powietrznej. Śmierć 128 pasażerów nie mogła pozostać bez wprowadzenia konkretnych działań. Ofiary, które towarzyszyły przemianom transportu lotniczego na świecie, pozostały głębokie społeczne konsekwencje. Stały rozwój i praca nad wzrostem bezpieczeństwa pasażerów, ciągłe analizy i powstanie wielu instytucji stały się społeczną konsekwencją istnienia lotnictwa. Urzędnicy i pracownicy przedsiębiorstw lotniczych zaczęli zastanawiać się nad tym, czego można się spodziewać, jeżeli ilość samolotów w powietrzu zwiększy się i będą one osiągały dwa razy większe prędkości. Stworzenie uporządkowanego systemu międzynarodowej kontroli lotów okazało się pilną potrzebą.

Wczesne doświadczenia w tworzeniu kultury bezpieczeństwa charakteryzowały się walką pomiędzy kilkoma głównymi firmami, co owocowało fluktuacjami cenowymi oraz niepewnością w jakości usług. W pewnym momencie przeładowany małymi przewoźnikami pocztowymi rynek transportu lotniczego stał się niebezpiecznym polem bitwy, a linie lotnicze operowały na skraju bankructwa. Obniżały ceny do nienaturalnie niskich tylko po to, aby przetrwać wojnę cenową. Ta atmosfera doprowadziła do zahamowania rozwoju bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, inwestorzy nie byli zainteresowani dofinansowaniem

³⁷ Tamże.

niepewnych biznesów i liniom lotniczym nie wystarczało pieniędzy na rozwój i zakup nowego sprzętu. Z czasem linie lotnicze same zaczęły domagać się regulacji, zdając sobie sprawę, że brak zasad doprowadza do obniżenia standardu obsługi i bezpieczeństwa. W tym czasie wiele przedsiębiorstw upadło i wszystkim zaczęło zależeć na tym, aby kwestie bezpieczeństwa były obwarowane przepisami.

The Federal Aviation Act z 1958 roku³⁸, dokument znany jako ustawa liberalizacyjna, poprzedzał inne akty związane z działalnością departamentu pocztowego na terenie USA. Jednak regulacje wprowadzone w tym akcie otworzyły ścieżkę dla innych dokumentów tego rodzaju. Zapis stał się historycznie pierwszą próbą wpływania na rozwiązania światowe w kwestii skutecznego regulowania bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Akt został wprowadzony przez prezydenta Eisenhowera i miał w głównej mierze przyczynić się do podniesienia jakości bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Duża część aktu zawierała zapisy dotyczące organizacji i zarządzania przestrzenią żeglugi powietrznej, czego konsekwencją było powstanie FAA³⁹.

Agencja w porozumieniu z istniejącymi już organizacjami zaczęła pracę nad kontrolowaniem przestrzeni powietrznej cywilnej i wojskowej. FAA stała się nie tylko odpowiedzialna za organizację ruchu lotniczego, ale również ustanawiała nowe zasady korzystania z przestrzeni powietrznej, prowadziła niezbędne badania w kierunku modernizowania systemów nawigacyjnych. Ustawa liberalizacyjna wprowadzała zasady wspólnego korzystania z przestrzeni powietrznej zarówno cywilnym, jak i wojskowym strukturom, jednocześnie wyznaczała obszary zarezerwowane tylko dla celów wojskowych oraz wprowadziła identyfikację statków powietrznych. *Federal Aviation Act* do tej pory pozostał bez zmian w zakresie podstawowych przepisów. Przez lata był jedynie uzupełniany i rozszerzany o nowe zapisy głównie w kwestii bezpieczeństwa. Z czasem FAA zostało przekształcone w *Federal Aviation Authority* i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Historyczne doświadczenia tworzenia kultury bezpieczeństwa w polskim transporcie lotniczym były podobne. Kultura bezpieczeństwa również początkowo występowała w sposób nieformalny, ale widoczny. W 1962 roku PLL LOT podpisało porozumienia na uruchomienie połączeń rejsowych do Rzymu, Amsterdamu oraz Kairu. Zakupiono trzy maszyny Vickers Viscount Typ 804, od brytyjskiej linii BUA (British United Airlines). Samoloty miały około 5 lat. Latały na wewnętrznych liniach wysp brytyjskich. Nowe samoloty

³⁸ T.M. Ravich, *Re-Regulation and Airline Passengers' Rights*, „Journal of Air Law and Commerce”, s. 961.

³⁹ Federal Aviation Agency została powołana w celu kontrolowania przestrzeni powietrznej. J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 47.

wymagały szkolenia za granicą. Grupa 15 doświadczonych polskich pilotów, która została wysłana do UK, celując zaliczyła teorię. Loty okazały się dla Polaków nowością. Anglicy standardowo korzystali już z systemu ILS⁴⁰ i nie mogli wyjść z podziwu, jak polscy piloci płynnie lądują, stosując system NDB⁴¹, który tam wyszedł z użytku. Po ośmiu tygodniach kierownictwo PLL LOT stwierdziło, że załogi są dobrze wyszkolone i mogą wracać. Jednak Anglicy stwierdzili, że szkolenie nie zostało ukończone i nie wydali licencji. Nie mogli jednak zatrzymać przekazania samolotów. Anglicy proponowali jeszcze, że oddelegują instruktorów do Polski, na co kierownictwo PLL LOT się nie zgodziło w obawie o utratę pracowników. Aby poprawić komfort psychiczny pilotów, kierownictwo LOT zdecydowało, że załogi będą chwilowo trzyosobowe, choć samolot standardowo pilotowała załoga dwuosobowa. Był to czas, w którym kulturę bezpieczeństwa poważnie zaniedbano, co doprowadziło do katastrofy polskiego samolotu⁴². Pokłosem tragedii było sprowadzenie angielskiego instruktora i zamontowanie systemu ILS.

W okresie ery liberalizacji „bezpieczeństwo było pisane krwią pasażerów”, co oznaczało praktykę, iż dopiero po katastrofie stosowano środki zaradcze, które miały zmniejszyć poziom ryzyka w kolejnych operacjach.

Kolejna katastrofa, która zapisała się w dziejach lotnictwa, miała miejsce na Teneryfie w 1977 roku i pochłonęła 583 ofiary. Było to zderzenie dwóch B747 tzw. jumbo jetów linii lotniczych KLM i PAN-AM. Katastrofa zapoczątkowała przemianę w postrzeganiu kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Ujawniła wszystkie problemy, które narastały w lotnictwie od początku fazy liberalizacji. Przyczyn katastrofy było wiele, ale jedną z najbardziej znaczących był czynnik ludzki. Zdarzenie to stało się przełomem w postrzeganiu

⁴⁰ ILS (ang. *instrument landing system*) – radiowy system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności (ILS kategorii 3c) pozwala na automatyczne lądowania. Załącznik 6 – Eksploatacja statków powietrznych ICAO.

⁴¹ System lądowania na dwie radiolaternie NDB – forma systemu lądowania IFR z wykorzystaniem wskazań namiarów własnych za pomocą dwóch pokładowych automatycznych radiokompasów, wskazujących namiary na dwie naziemne radiolaternie bezkierunkowe (NDB). S.S. Fiedyczyn, *Nawigacja lotnicza*, WKiŁ, 1974.

⁴² W 1962 r. Maszyna Vickers Viscount Typ 804 SP-LVB wykonywała rejs Bruksela-Warszawa, z międzylądowaniem w Berlinie. Na pokładzie było 28 pasażerów i 5 członków załogi w sumie 33 osoby. Cały lot przebiegał bezproblemowo. Samolot wystartował z Berlina planowo, jednak nad Warszawą warunki pogodowe były bardzo złe. Widzialność pozioma wynosiła około 1000 m, podstawa chmur tylko 80 metrów. Samolot podchodził do lądowania na pasie 33. Załoga korzystała z sygnałów dwóch radiolaterni NDB i radiokompasu ADF i otrzymała zezwolenie na lądowanie. Pierwsze podejście było nieudane, samolot leciał za wysoko i załoga skierowała maszynę na drugi krąg. Samolot po 4 zakręcie, będąc już na prostej, niespodziewanie utracił wysokość i spadł z wysokości 60–70 m. Nikt nie przeżył katastrofy. Samolot w PLL LOT wylatał zaledwie 84 godziny. *Po fakcie*, <https://sjp.pwn.pl/sjp/post-factum;2572180.html>, [dostęp: 12.02.2021].

kultury bezpieczeństwa w lotnictwie. Lata siedemdziesiąte ukazują erę człowieka w ewolucji bezpieczeństwa, ale katastrofa na Teneryfie ujawnia również błędy na innych płaszczyznach. Dlatego uznaje się ją za początek wejścia w erę organizacyjną (przyczyną katastrofy są czynniki organizacyjne, a czynnik ludzki jest tylko jednym z elementów organizacji).

Po katastrofie na Teneryfie ICAO wprowadziło wiele zmian, a najważniejsze z nich to:

- standaryzacja frazeologii lotniczej, obowiązujący stał się język angielski⁴³, tak aby treść komunikatów była w możliwie największym stopniu zrozumiała i jednoznaczna nawet w przypadku zakłóceń w transmisji;
- wprowadzenie nakazu powtarzania poleceń kontrolera;
- zarezerwowanie określenia „Take off” tylko do sytuacji, kiedy jest udzielana bezpośrednia zgoda na start. W innych przypadkach należy stosować słowo „Departure”⁴⁴.

Era czynnika ludzkiego w ewolucji kultury bezpieczeństwa charakteryzowała się dużą ilością zdarzeń lotniczych⁴⁵. Eksperci badający przyczyny katastrof wykazywali się podejściem „*post factum*”⁴⁶. Analizowali wypadki, poszukiwali przyczyn, a następnie sugerowali poprawę zawodnego elementu. Kolejne ery przyniosły rzeczywisty skok w ewolucji kultury bezpieczeństwa.

III Era organizacyjna i faza deregulacji

Era III, organizacyjna, w ewolucji bezpieczeństwa lotniczego przypada na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku. Jest to również okres zwany deregulacją w lotnictwie cywilnym. Teoria ewolucji bezpieczeństwa według ICAO⁴⁷ zakłada, iż w erze organizacyjnej bezpieczeństwo w lotnictwie zależy od całej organizacji. Organizacja składa się z wielu elementów i każdy z nich powinien spełniać odpowiednie kryteria bezpieczeństwa. Teorie opisujące system bezpieczeństwa w lotnictwie zapoczątkowały erę świadomego zarządzania ryzykiem, a w konsekwencji – bezpieczeństwem⁴⁸.

⁴³ ICAO Aneks 10 . I, 5.2.1.1.2.

⁴⁴ *Aviation Safety Network*, <https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19770327-0> [dostęp: 20.02.2020].

⁴⁵ *FAA raport*, https://www.faa.gov/data_research/research/med_humanfacs/oamtechreports/ [dostęp: 20.02.2020].

⁴⁶ *Po fakcie*, <https://sjp.pwn.pl/sjp/post-factum;2572180.html>, [dostęp: 12.02.2021].

⁴⁷ *Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem*, doc. 9859 ICAO, Montreal 2018, s. 2-3.

⁴⁸ Teoria sera szwajcarskiego Jamesa Reasona, model SHELL, 5M, parszywa 12 – są to modele związane z czynnikiem ludzkim w relacji z innymi czynnikami w kontekście zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. *Aviation MX Human Factor*, W.B. Johnson FAA, https://www.faa.gov/about/initiatives/maintenance_hf/fatigue/publications/media/June_2016_newsletter-s508.pdf, [dostęp: 20.02.2021].

Za oficjalny początek fazy deregulacji w lotnictwie cywilnym uznaje się podpisanie przez prezydenta USA Jimmego Cartera w 1978 roku ustawy o deregulacji (*Airline Deregulation Act*)⁴⁹. Ustawa ta, zmieniając zapisy poprzedniej ustawy liberalizacyjnej z 1958 roku, uwolniła linie lotnicze od federalnych regulacji. Dokument ten umożliwił rozwój komercyjnego lotnictwa cywilnego i spowodował, iż rozwój linii lotniczych kontrolowany był tylko przez rynek lotniczy. Bezpośrednim rezultatem był jeszcze szybszy rozwój rynku lotniczego oraz stale poszerzająca się baza danych związana z bezpieczeństwem lotniczym. Podróżujący samolotami korzystali z licznych przywilejów, jakie zapewniał transport powietrzny. Latanie dla wszystkich stało się możliwe dzięki stworzeniu wielu przewoźników lotniczych, którzy działali w konkurencyjnym środowisku. Podróżowanie samolotem stało się powszechne kulturowo i socjologicznie. Przemieszczanie się za pomocą samolotów stało się na tyle standardowe, że podziw ludzi związany z samym lotem został zastąpiony oczekiwaniem dotarcia do celu tanio, szybko i bezpiecznie. Wzrost liczby pasażerów linii lotniczych doprowadził do obecnego stanu, czyli nastawienia pro pasażerskiego⁵⁰. Oznaczało to, iż oprócz zapewniania bezpieczeństwa linie lotnicze zapewniały komfort podróży, a pasażerowie zyskali prawa związane z opóźnieniem lub utratą bagażu.

Obowiązki związane z zapewnianiem bezpieczeństwa, do tej pory sprawowane przez organy rządowe w instytucjach im podlegających, przeszły na stronę linii lotniczych. Funkcje rządowe zaczęła przejmować kadra zarządzająca przewoźnikiem. Nowo powstałe linie lotnicze z niewielkim doświadczeniem potrzebowały jasnych wytycznych i procedur, które zapewniałyby im prawidłowe funkcjonowanie. Organy odpowiadające za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym na świecie rozpoczęły intensywne prace nad systemem, który byłby przyjazny i łatwy do wdrożenia dla każdego lotniczego operatora. Szybko zorientowano się, iż każda sytuacja niebezpieczna w jednej linii lotniczej afektuje na istnienie innych. Zdarzenia lotnicze stanowią zagrożenie dla całej infrastruktury lotnisk, przerywając ciągłość ich pracy. Ponadto, katastrofy bez względu na to, której linii lotniczej dotyczą, mają swój wydźwięk społeczny na całym globie. Dlatego w interesie wszystkich organizacji i firm związanych z branżą lotniczą było wspólne dbanie o bezpieczeństwo.

⁴⁹ T.M. Ravich, *Re-Regulation and Airline Passengers' Rights*, dz. cyt., s. 961.

⁵⁰ Tamże.

James Reason profesor psychologii z Manchesteru w 1990 roku opublikował tzw. model „sera szwajcarskiego”⁵¹. Model odpowiada założeniom ICAO w kontekście roli czynnika organizacyjnego w bezpieczeństwie lotniczym. W okresie deregulacji na rynku lotniczym teoria ma wyjątkowe znaczenie, uświadamia bowiem, że wszystkie elementy organizacji muszą być jednakowo zaangażowane w kreowanie kultury bezpieczeństwa. Teoria Reasona przyczynia się również do edukowania kadry zarządzającej oraz podmiotów zajmujących się branżą lotniczą nieposiadających lotniczego doświadczenia. W okresie deregulacji takich podmiotów na rynku pojawiało się coraz więcej.

W okresie deregulacji analiza bezpieczeństwa w organizacji lotniczej oraz definiowanie takich zjawisk jak kultura bezpieczeństwa stanowiły podstawę w podejściu do bezpieczeństwa w lotnictwie na całym świecie. Historyczne doświadczenia w tworzeniu kultury bezpieczeństwa dotyczyły kwestii związanych z badaniem przyczyn katastrof lotniczych. Analiza przypadków po fakcie zastąpiona została proaktywnym działaniem polegającym na badaniu potencjalnego ryzyka przed możliwą katastrofą.

Faza deregulacji cechowała się środowiskiem pozbawionym jakichkolwiek ograniczeń. Rząd kontrolował politykę cenową, jednocześnie dając szansę wszystkim przedsiębiorcom, co wpływało na poprawę jakości usług i zdecydowany wzrost konkurencyjności. Początkowo pasażerowie zwracali uwagę tylko na niskie ceny biletów, ale sytuacja szybko się zmieniła. Konkurencja na rynku tanich przewoźników wzrastała, co doprowadziło do sytuacji, w której pasażerowie kierowali się różnymi wyborami linii lotniczej. Kwestie bezpieczeństwa zyskiwały na wartości, a każda linia lotnicza samodzielnie musiała zadbać o jakość wykonywanych operacji.

W wyniku takiego rozwoju sytuacji kultura bezpieczeństwa musiała ewoluować intensywnie zarówno w obszarze operacji lotniczej, jak i całej infrastruktury. Kultura bezpieczeństwa stała się częścią systemu bezpieczeństwa. Czas deregulacji na rynku transportu lotniczego nastąpił pod wpływem krytyki ekonomistów, którzy zarzucali rządowi USA zbyt dużą ilość przepisów regulujących rynek lotniczy. Niezadowolenie szczególnie młodszego

⁵¹ Model przyczynowości wypadku – stosowany w analizie ryzyka i zarządzania ryzykiem, w tym bezpieczeństwa lotnictwa, inżynierii, opieki zdrowotnej, organizacji służb ratunkowych, prezentuje zasady warstwowego bezpieczeństwa. Porównuje systemy do wielu plasterów szwajcarskiego sera ułożonych obok siebie, w których ryzyko urzeczywistnienia się zagrożenia jest zmniejszane przez różne warstwy i typy zabezpieczeń, które są ułożone warstwowo. Błędy i słabości jednej bariery nie pozwalają na zmaterializowanie się ryzyka, ponieważ istnieją również inne mechanizmy bariery obronne, zapobiegające awarii. Model został pierwotnie formalnie przedstawiony przez Dantego Orlandelle’a i Jamesa T. Reasona z University of Manchester i od tego czasu zyskał powszechną akceptację. FAA raport, https://www.faa.gov/data_research/research/med_human_facs/oamtechreports/2000s/media/200618.pdf, [dostęp: 20.01.2021].

pokolenia spowodowało zmianę polityki transportowej w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie i wejście w fazę deregulacji. Główną przyczyną ataku na FAA i system regulacji był brak wolnego rynku i ograniczone możliwości konkurencji, podczas kiedy rząd chciał utrzymać kontrolę nad jednym z nowocześniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Kontrola dotyczyła cen, możliwości wejścia i działalności na rynku lotniczym. Głosy krytykujące regulacje na rynku transportu lotniczego pojawiały się już wcześniej i zapowiadane były różnymi publikacjami⁵².

Senator Edward Kennedy przyczynił się do opublikowania raportu, który w szczególności informował o realnych korzyściach dla społeczeństwa oraz dla gospodarki, bez wpływu na obniżenie jakości bezpieczeństwa, które byłyby możliwe do osiągnięcia w przypadku złagodzenia przepisów. Raport obiecywał rozwój przemysłu, ulepszenia technologiczne i możliwości utrzymania niskich cen, tak aby każdy obywatel mógł korzystać z transportu lotniczego. Podczas gdy przepisy zaczęły być stopniowo mniej rygorystyczne, wiodący przewoźnicy, zależni dotychczas od rządu sprzeciwiali się odejściu od regulacji. Swój sprzeciw podpierali przede wszystkim argumentem pogorszenia się stanu bezpieczeństwa na skutek wyścigu cenowego.

Powyższe argumenty nie zatrzymały jednak procesu deregulacji mającej miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i Europie. Jakakolwiek linia posiadająca certyfikat i działająca zgodnie z prawem mogła bez problemu zrezygnować z dotychczas wyznaczonych tras i aplikować o dostęp do innych połączeń.

Kolejny przepis deregulujący istniejące prawo odnosił się wprost do linii czarterowych. *Airline Deregulation Akt* z 1978 roku zezwalał na obsługę istniejących już połączeń, także cargo, jeśli tylko linia lotnicza miała certyfikat i była zatwierdzona przez FAA oraz „poradziła sobie” z problemem wejścia na linię, miała pełne prawo do przewozu pasażerów.

Istotną cechą wpływającą na bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym w okresie deregulacji była konsolidacja przewoźników. Ruch konsolidacyjny został zauważony po raz pierwszy w USA w 1979 roku i cechował się głębokim wpływem na przemysł lotniczy. Linie lotnicze dzięki konsolidacji unikały bankructwa.

⁵² W latach pięćdziesiątych Lucille Keyes kwestionowała teoretyczne i empiryczne podstawy systemu regulacji 1951 r. *Federal Control of Entry into Air Transportation*. A Richard E. Caves konkludował, iż przemysł transportu lotniczego rządzi się zwykłymi prawami rynkowymi i pozostawiony bez regulacji i pozbawiony ingerencji rządów, rozwinie się w pełni swobodnie i z korzyścią dla gospodarki. *Transport and its Regulators*. 1962 r.

Poprzez konsolidację rozumie się alianse⁵³ i różnego rodzaju sojusze lotnicze oraz porozumienia handlowe. Konsolidację przewoźników, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, a także w Azji, cechowało nasilenie globalnych zachowań wśród przewoźników lotniczych, którzy w obawie przed zaostrzającą się konkurencją budowali alianse za pomocą różnych instrumentów ekonomicznych. Walki oparte na tworzeniu silnych alianów, tworzeniu dużych firm mogły osłabiać kulturę bezpieczeństwa funkcjonującą w mniejszych przedsiębiorstwach. Mimo zagrożeń, działania przewoźników skupiały się na środkach dających szansę przetrwania na zglobalizowanym rynku. Przedsiębiorstwa lotnicze, chcąc kontynuować swoją działalność, korzystały z narzędzi, takich jak komputerowe systemy rezerwacji czy, też umowy typu *code-share*. W fazie deregulacji zachodziła konieczność porozumienia pomiędzy podmiotami lotniczymi. Taka sytuacja rynkowa stała się udogodnieniem dla pasażerów, ale stwarzała równie wiele zagrożeń zwłaszcza na płaszczyźnie miękkich i wrażliwych elementów jak kultura bezpieczeństwa. Podmioty lotnicze skupiały się głównie na elementach finansowych oraz systemach obsługi pasażerów. Kultura bezpieczeństwa jednej organizacji przenikała się z drugą i wpływała na jej istotę (w samolocie mogą spotkać się 2 załogi i podczas wspólnej pracy mogą przejmować od siebie złe nawyki związane z bezpieczeństwem).

Przełomem w pięćdziesięcioletniej historii lotnictwa pasażerskiego był upadek Eastern Airlines w 1991 roku. Linie lotnicze zawiesiły połączenia, najpierw długodystansowe, a następnie regionalne. Połączenia po Eastern, stopniowo, przejęły American Airlines. Najbardziej znaczącym wydarzeniem dla Eastern Airlines była wojna nad zatoką Perską, która wymusiła wzrost cen paliw. Wojna przyczyniła się do bankructw innych przedsiębiorstw lotniczych i upadek TWA w 1991 roku. Skutkiem tych wydarzeń było powstanie linii American West, które na ten czas stały się głównym przewoźnikiem i operując na trasach krajowych przejęły połączenia międzynarodowe.

W późnych latach dziewięćdziesiątych, na skutek obniżania kosztów operacyjnych linii lotniczych, współzawodnictwa oraz trudności i fluktuacji na rynku lotniczym, doszło do pojawienia się nowych typów przewoźników. W czasie deregulacji rynku lotniczego wyłoniły się cztery typy linii lotniczych:

- start upy⁵⁴;

⁵³ Megagrupy obejmujące zasięgiem swego działania wszystkie kontynenty. I. Szymajda, *Konkurencja w transporcie lotniczym*, wyd. Liber, Warszawa 2002, s. 22–79.

⁵⁴ Najczęściej linie *lowcostowe*.

- regionalne linie;
- megaprzewoźnicy;
- wirtualni przewoźnicy.

Linie lotnicze w obrębie jednego aliansu mogły ubezpieczać swoje samoloty, co obniżało ogólne koszty. Linie miały również możliwość negocjowania lepszych cen paliwa w ramach jednej dużej organizacji. Z powodu wysokich nakładów finansowych, jakie pochłaniało założenie nowej linii lotniczej, powstało bardzo wielu wirtualnych przewoźników linii, które korzystają z serwisu istniejących już linii lotniczych. Takie linie prowadziły często jedynie internetową formę sprzedaży biletów, natomiast samoloty, załogi i obsługę techniczną wynajmowały od innych przewoźników. W ten sposób starały się zmniejszać tzw. ryzyko inwestycyjne.

W erze organizacyjnej odpowiedzialność za wysoki poziom kultury bezpieczeństwa spoczywała na linii lotniczej. W liniach bezpośrednio odpowiedzialnym był dyrektor operacji lotniczych zatwierdzony w Polsce przez organy władzy lotniczej. Dodatkowo każdy przewoźnik musiał posiadać tzw. AOC⁵⁵ – certyfikat przewoźnika uprawniający do wykonywania połączeń. Wirtualna linia lotnicza musiała zatem podjąć AOC od istniejącej linii lotniczej. Jest to przykład sytuacji, w której kultura bezpieczeństwa ulegała niebezpiecznemu „rozmyciu”. Odpowiedzialność formalnie należała do przewoźnika z AOC, natomiast praktycznie loty organizował inny przewoźnik.

Dalsze konsekwencje deregulacji w lotnictwie cywilnym wpływały na historyczne doświadczenia w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w całej branży lotniczej. Zachęcane deregulacją linie regionalne, a w niektórych przypadkach *low-costowe*, rozpoczęły ekspansję na trasach krótszych, dowożąc pasażerów do dużych punktów przesiadkowych. Zmobilizowało to znaczących na rynku przewoźników do skupienia się na trasach dalekiego zasięgu. Regionalni przewoźnicy inwestowali w mniejsze samoloty, a duże linie lotnicze dążyły do zakupów wielkich maszyn. Rynek powoli eliminował słabych graczy, dla pasażerów pozostawały do wyboru coraz silniejsze linie lotnicze. Ilość linii lotniczych powoli ulegała zmniejszeniu na pewnych trasach, przy jednoczesnym zwiększeniu ruchu pasażerskiego. Ten wynik dowodził, że linie lotnicze pochłaniają się wzajemnie, przejmując pasażerów. Na

⁵⁵ Koncesja na wykonywanie przewozu lotniczego (ang. *Air Operator's Certificate* – AOC) – pozwolenie wydawane przez krajową organizację lotniczą przewoźnikowi lotniczemu w celu umożliwienia używania statku powietrznego w celach komercyjnych. Nakłada na przewoźnika obowiązek posiadania personelu, środków i systemu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób. Certyfikat zawiera listę typów statków powietrznych wraz z ich numerami rejestracyjnymi, celem i rejonem używania ograniczonym do określonych portów lotniczych lub rejonu geograficznego. Urząd Lotnictwa Cywilnego, [dostęp: 10.10.2019].

krótkich trasach pasażerowie nie byli zmuszeni do podróżowania małymi starszymi modelami samolotów. Samoloty starej daty były zastępowane nowymi, ale zabierającymi mniejszą ilość pasażerów samolotami, np.: w LOT Embraer zastąpiły starsze ATRy. W procesie przejścia jednej linii lotniczej przez drugą kultura bezpieczeństwa przechodziła niekontrolowane przeobrażenia.

Kierunki ewolucji kultury bezpieczeństwa w transporcie powietrznym wskazują, iż w regionie całej Unii Europejskiej wykreowało się całkowicie zliberalizowane środowisko. Linie lotnicze uległy reprivatyzacji, a regiony mogły poczuć powstanie tanich przewoźników i wzrost aliansów, które dotyczyły zarówno linii lotniczych, jak i portów. UE w kontekście rozwoju gospodarki zaczęła lobbować za wprowadzeniem regulacji na rynek lotnictwa cywilnego. Rynek transportu lotniczego rozwijał się tak szybko, że system legislacyjny nie nadążał z generowaniem nowoczesnych przepisów ułatwiających rozwój, wprowadzających nową jakość w bezpieczeństwie i obsłudze pasażera.

Dla lotnictwa cywilnego w Polsce początek fazy deregulacji transportu lotniczego charakteryzował się dynamicznym wzrostem połączeń oraz rozbudową portów lotniczych. W roku 2002 liczba pasażerów przewiezionych w Polsce była o 4 miliony większa niż w roku 1993. Analiza polskiego ruchu pasażerskiego w latach 2000–2008 pokazuje również stopniową utratę udziału rynkowego polskiego narodowego przewoźnika; PLL LOT utracił monopol na polskim rynku lotniczym.

Kultura bezpieczeństwa szybko ewoluowała, przystosowując się do nowych realiów związanych z deregulacją⁵⁶. W tematykę dotyczącą bezpieczeństwa włączały się linie lotnicze narodowego przewoźnika, *low-costy*, firmy handlingowe, cateringowe, dostawcy paliwa itd. Szczególną uwagę w kontekście kultury bezpieczeństwa zwracały tzw. *low-costy*, wzbudzające najwięcej kontrowersji na rynku transportowym. Tego rodzaju linie wprowadziły pojęcie taniego latania. Samo stwierdzenie „tanie latanie” było dwuznaczne, kojarzone z taniością, złym wykonaniem lub marnym serwisem. W nomenklaturze branży lotniczej słowo „tanie” w tym przypadku było fałszywie interpretowane. Pojęcie *low-cost* oznacza typ przedsiębiorstwa, nazwa wynika z okazjonalnie niższych cen biletów⁵⁷. Restrykcyjne przepisy prawa lotniczego oraz silna konkurencja sprawiały, że *low-costy* były bezpiecznymi przewoźnikami.

⁵⁶ T. Compa, *Bezpieczeństwo transportu lotniczego w systemie bezpieczeństwa narodowego*, Dęblin 2014, s. 5.

⁵⁷ J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 37.

Pojawienie się tanich przewoźników w historycznych doświadczeniach w tworzeniu kultury bezpieczeństwa nie stanowiło problemu. Młode kadry chętniej podejmowały współpracę między sobą i współtworzyły różne rodzaje subkultur w organizacji, w tym nadrzędną – kulturę bezpieczeństwa. Tanie firmy ograniczały rozrost kadry biurowej i często redukowały liczbę pracowników do minimum, co sprawiało, że pracownicy mocniej skupiali się na zadaniach. Małą grupę łatwiej było badać i obserwować zachodzące w niej zjawiska związane z kulturą bezpieczeństwa.

IV Era systemowa i faza re-regulacji

IV era systemowa stanowi rozszerzenie koncepcji ery organizacyjnej w ewolucji bezpieczeństwa. Założenia ery systemowej polegają na powiększeniu obszaru współodpowiedzialności za kreowanie kultury bezpieczeństwa z organizacji do całego systemu⁵⁸, w lotnictwie cywilnym. Środowisko działalności sektora lotniczego stanowi jeden wielki system, który składa się z wielu podsystemów, takie postrzeganie lotnictwa jest kluczowe w zrozumieniu problematyki kultury bezpieczeństwa. W IV erze bezpieczeństwo traktuje się jako stan podatny na zmiany, żywo reagujący na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

Kultura bezpieczeństwa nadal ewoluuje, konfrontując się z fazą re-regulacji rynku lotniczego. Specjaliści i osoby zaangażowane w rynek lotnictwa cywilnego⁵⁹ są podzieleni na dwa wyraźne obozy. Pierwsza grupa reprezentuje zwolenników pozostawienia lotnictwa w fazie deregulacji, a druga domaga się ponownego regulowania rynku lotniczego. Zwolennicy re-regulacji powołują się między innymi na niewłaściwy kierunek kształtowania się kultury bezpieczeństwa wywołany brakiem dostatecznej kontroli⁶⁰. Osoby broniące wolności w przepisach używają argumentu, iż bezpieczeństwo zawsze będzie najważniejszym dobrem pasażera i rynek zdecyduje o tym, kto przetrwa, a kto zbankrutuje, uprawiając swoją politykę.

Wejście w fazę re-regulacji nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, przepisy mające re-regulować rynek lotniczy nie zostały ostatecznie konstataowane. Pierwsze próby re-regulacji rynku lotniczego zostały podjęte w USA w 1989 roku przez senatora Howarda

⁵⁸ Układ elementów mający określoną strukturę i stanowiący logicznie uporządkowaną całość. <https://sjp.pwn.pl/sjp/system;2576909> [dostęp: 06.12.2021].

⁵⁹ *View from the wing*, <https://viewfromthewing.com/former-american-airlines-ceo-bob-crandall-says-airline-deregulation-and-mergers-were-wrong/> [dostęp: 23.02.2021].

⁶⁰ Tamże.

Metzenbauma z Ohio, który zaproponował wprowadzenie ustawy o re-regulacji linii lotniczych „Airline Re-regulation Act.”⁶¹. Ustawa o ponownej regulacji zakłada ustanowienie niezależnej federalnej agencji wykonawczej, która byłaby uprawniona do ochrony interesu publicznego oraz regulacji cen biletów oraz tras lotniczych. Wszystkie zapisy miałyby być stworzone w odniesieniu do praw konsumentów. Ustawa o re-regulacji miałyby również wpływać na pracę Departamentu Transportu w tworzeniu wymogów dla amerykańskich linii lotniczych. Ochrona dla pasażerów polegałaby na zobowiązaniu linii lotniczej do umieszczania na swoich stronach internetowych aktualnych wyników finansowych przewoźnika oraz ustanowienia całodobowej bezpłatnej infolinii dla konsumentów. Ustawa nakazywałaby utworzenie przepisów zabraniających przewoźnikom lotniczym odwoływania lotów ze względów ekonomicznych (chyba że przewoźnik dostarczy odpowiednie powiadomienie o anulowaniu rejsu i zorganizuje usługi alternatywne). Re-regulacja miałyby poprawić siłę przetargową pasażerów w walce z liniami lotniczymi. Inne propozycje ustawy również wynikały z potrzeby zmniejszenia niesprawiedliwości powstałych na skutek walki pomiędzy przewoźnikami na zderegulowanym rynku. Zwolennicy re-regulacji zauważają „niezwykły, przyspieszony i niepokojący trend”⁶² niestabilności rynku lotniczego wywołany przez konsolidację przewoźników lub ich bankructwo. Prawo lotnicze powinno chronić pasażera w taki sposób, aby zakupiony bilet gwarantował przelot. W razie problemów przewoźnika, inny przewoźnik lotniczy byłby odpowiedzialny za przewóz pasażera. W ten sposób pasażerowie nie odczuwaliby problemów biznesowych przewoźnika i nie ponosiliby strat w związku z jego upadłością. Do tej pory linie lotnicze nie wprowadziły polityki służącej zwykłym pasażerom (nie dotyczy osób niepełnosprawnych). Ustawa deregulacyjna zlikwidowała kontrolę rządu federalnego nad taryfami lotniczymi i trasami oraz pozbawiła państwa do nadzorowania i egzekwowania prawa konsumenta w podróży lotniczej⁶³.

Era systemowa i faza re-regulacji to środowisko, w którym przedstawiciele branży lotniczej dążą do ujednoczenia i wejścia pod nadzór rządowy. Można jedynie przypuszczać, jak wpłynie to na rozwój kultury bezpieczeństwa w liniach lotniczych. Trwające dyskusje pomiędzy rządem a prezesami wiodących linii lotniczych na temat przywrócenia niektórych rozwiązań z fazy I poróżniają zwolenników i przeciwników re-regulacji. Faza re-regulacji

⁶¹ H. Metzenbaum, *Airline Reregulation Act of 1989*, 1854, 101st Cong., 1989.

⁶² *View from the wing*, <https://viewfromthewing.com/former-american-airlines-ceo-bob-crandall-says-airline-deregulation-and-mergers-were-wrong/> [dostęp: 23.02.2021].

⁶³ T.M. Ravich, *Re-Regulation and Airline Passengers' Rights*, dz. cyt., s. 946.

powinna rozwiązać problemy powstawania zbyt wielu linii lotniczych, co przyczynia się do chaosu i pozbawia miejsca do rozwoju narodowych przewoźników⁶⁴.

Przeciwnicy re-regulacji uważają, że przyniesie ona przywrócenie monopolu na rynku i ograniczenie innowacyjności, jednocześnie argumentując, iż w okresie regulacji duży przewoźnik lotniczy (TWA) zbankrutował, co przyniosło straty skarbowi państwa, a zależność od państwa nie uchroniła go od zapaści.

Duże linie lotnicze zarzucają tanim przewoźnikom poważne uchybienia w kwestiach bezpieczeństwa na ich pokładach. Powodem powrotu do starych zasad ma być ograniczenie małych linii lotniczych na rzecz rozwoju większych przewoźników, a tym samym poprawy bezpieczeństwa. Konkretnymi rozmowami zainteresowani są główni gracze amerykańskiego rynku transportu lotniczego – amerykańscy przewoźnicy⁶⁵, tacy jak: American Airlines, Northwest Airlines, United Airlines oraz Continental Airlines⁶⁶.

Przedstawiciele rządów powyższych przewoźników wypracowali wspólne założenia na tej płaszczyźnie z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem⁶⁷. Obecny prezydent USA Joe Biden nie podjął jeszcze w tej kwestii decyzji. Po restrukturyzacji większych przewoźników powstałoby środowisko konsolidacji i rozwoju oraz zwiększonej ich ekspansji. Przewoźnicy dążą do sytuacji rozrostu i ugruntowania się na rynku tylko najsilniejszych⁶⁸. Miałoby to przyczynić się do zwiększenia stabilizacji rynku transportu lotniczego, a przez to do dążenia w kierunku poprawy jakości usług i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Zwolennicy nowej ery twierdzą, iż wprowadzenie re-regulacji dotyczących finansowania linii lotniczych również przełożyłoby się na zapewnienie większego bezpieczeństwa na pokładach samolotów. Stabilizacja na rynku i możliwość swobodnego rozwoju silniejszych firm kosztem małych przedsiębiorstw powodowałaby rozwój linii lotniczych w bardziej przewidywalny sposób. Linia lotnicza, aby bezpiecznie funkcjonować, musi zabezpieczać środki na szkolenia personelu, opłaty lotniskowe, niezawodny sprzęt i obsługę techniczną. Ekonomia jest ściśle powiązana z kulturą bezpieczeństwa. Uregulowany rynek poprzez restrykcje urzędnicze i utworzenie najsilniejszym graczom na

⁶⁴ J.G. Wensveen, *Air Transportation*, dz. cyt., s. 50.

⁶⁵ Tamże, s. 51.

⁶⁶ Tamże, s. 55–68.

⁶⁷ Z. Alkhalisi, J. Ostrower, *CNN Money*, <http://money.cnn.com/2017/02/07/investing/airlines-american-gulf-carriers-trump/index.html>. [dostęp: 10.09.2017].

⁶⁸ Tamże.

rynku warunków swobodnego rozwoju mógłby umożliwić jednocześnie rządowe dofinansowywania dla firm⁶⁹.

Ostatnim argumentem przemawiającym za re-regulacją rynku lotniczego jest fakt, iż linie lotnicze bez względu na to, z jakiego stanu (w USA) czy z jakiego kraju się wywodzą, współpracują w jednej przestrzeni powietrznej. Regulacje są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom jej uczestnikom. Jednym z najpilniejszych zadań w obrębie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest dążenie do zrównania się krajów całego świata pod względem stopnia rozwoju świadomej implementacji kultury bezpieczeństwa do życia publicznego. Wymaga to jednak stworzenia silnych strukturalnych podstaw wzrostu świadomości bezpieczeństwa. Z punktu widzenia celów rozwojowych kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest więc istotne, by procedury bezpieczeństwa nie były barierą hamującą rozwój lotnictwa w kraju, lecz by poprzez stworzenie właściwej infrastruktury i zapewnienie wysokiej jakości usług stały się elementem w istotny sposób rozwój ten współtworzącym.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że kultura bezpieczeństwa została poważnie zagrożona⁷⁰. Pracodawcy i pracownicy znajdujący się pod zbyt silną presją ekonomiczną mogą dopuszczać się zaniedbań w obszarze bezpieczeństwa. Sytuacja pandemiczna i załamanie rynku turystycznego sprawiły, że aspekty finansowe stały się priorytetem. Przykładem jest sytuacja, w której członek załogi będzie bardziej skłonny do podjęcia ryzyka w obliczu groźby utraty pracy. Pracownik będzie miał świadomość, że nie znajdzie zatrudnienia u innego przewoźnika, a często sam jest obciążony zobowiązaniami zaciągniętymi na rzecz drogiego szkolenia lotniczego.

Organizacje lotnicze dokładają starań, aby zapobiec sytuacjom wywołanym pandemią i poprawić warunki działania linii lotniczych. Jednym z przykładów jest wprowadzenie dezynfekcji samolotów, która ma przekonać pasażerów do bezpiecznej podróży. Linie lotnicze Air Canada w swoim spocie reklamowym podkreślają, że procedura dezynfekcji stała

⁶⁹ T. Henstrand, *To regulate or not to regulate*, <https://www.yipinstitute.com/articles/to-regulate-or-not-to-regulate> [dostęp: 17.05.2022].

⁷⁰ National Library of Medicine, *What Has Been the Impact of Covid-19 on Safety Culture? A Case Study from a Large Metropolitan Healthcare Trust*, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32993013/>, [dostęp: 3.03.2021].

się codziennością porównywalną z odladaniem samolotu⁷¹. Innym przykładem jest inicjatywa wprowadzenia międzynarodowego paszportu medycznego⁷². Wielkość środków przeznaczonych na odbudowę sprawia, że nadrobienie zasadniczych zaległości powstałych w dziedzinie transportu poprzez pandemię możliwe jest już w perspektywie 2024 roku⁷³. Zasadniczym zadaniem każdego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie. Dla osiągnięcia tego celu istotne jest nie tylko wyasygnowanie przez państwo odpowiednich środków finansowych, ale i zapewnienie sprawnej koordynacji wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu powietrznego.

Historyczne doświadczenia w tworzeniu idei kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym są spełnieniem racjonalnych oczekiwań społeczeństwa wywołanych wzrostem mobilności. Również w środowisku po pandemicznym przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na transport⁷⁴, jednak uwzględnić należy przekształcenia przestrzenne oraz zmiany stylu życia, które będą powodowały wydłużanie podróży, pojawia się także konieczność zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko przyrodnicze i warunki życia⁷⁵.

Zakończenie

Cel artykułu został osiągnięty. Autorka przedstawiła wzajemny wpływ ewolucji kultury bezpieczeństwa oraz faz ekonomicznych rynku lotniczego. Autorka przedstawiła jak wymienione, obszary pozostają ze sobą w relacjach.

W literaturze obcojęzycznej kulturę bezpieczeństwa określa się jako „*safety culture*”. Jest to sposób, w jaki bezpieczeństwo jest postrzegane i traktowane w organizacji, odzwierciedla nastawienie pracowników do bezpieczeństwa na wszystkich jej poziomach⁷⁶.

⁷¹ *Zastosowanie procedury CleanCare*, <https://www.securitymagazine.com/articles/92442-aircanada-introduces-cleancare-program>, [dostęp: 25.02.2021].

⁷² Aby ponownie otworzyć granice bez kwarantanny i odbudować lotnictwo, rządy muszą mieć pewność, że skutecznie zmniejszają ryzyko importu COVID-19. Dzięki paszportom medycznym możliwe będzie posiadanie dokładnych informacji o stanie zdrowia pasażerów COVID-19. <https://www.iata.org/en/programs/passenger/travel-pass/>, [dostęp: 25.02.2021].

⁷³ Eurocontrol, Prognozy zagęszczenia przestrzeni powietrznej do 2024 r., <https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-five-year-forecast-2020-2024>, [dostęp: 25.02.2021].

⁷⁴ A. de Juniac, *Aviation's recovery from the COVID-19 crisis will be a long-haul flight*, <https://www.eurocontrol.int/article/aviations-recovery-covid-19-crisis-will-be-long-haul-flight>, [dostęp: 25.02.2021].

⁷⁵ J. Bouwer, V. Krishnan, S. Saxon, *Will airline HUBs recover after COVID-19?*, <https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/will-airline-hubs-recover-from-covid19#21> [dostęp: 25.02.2020].

⁷⁶ J. Reason, *Managing the risks of organizational accidents*, Ashgate 1997, s. 191.

Kultura bezpieczeństwa kreuje zachowania pracowników w organizacji, a pracownicy kreują kulturę. Kultura bezpieczeństwa w organizacji lotniczej wydaje się zatem niezbędna. Bez zachowania kultury bezpieczeństwa w organizacji lotniczej współczesne bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym nie istnieje.

Ewolucja kultury bezpieczeństwa w transporcie lotniczym pasażerskim i towarowym odzwierciedla nieustające zaangażowanie branży w doskonalenie systemów monitorowania, szkoleń personelu i technologii bezpieczeństwa. Kultura bezpieczeństwa w lotnictwie nieustannie rozwija się również poprzez wymianę informacji i doświadczeń między różnymi uczestnikami branży, co umożliwia skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się warunki i wyzwania.